

УДК 811.161.1 – 42

Д. В. Колода

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЯДОВ РАЗНЫХ ТИПОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СТАТИЧЕСКИХ И ДИНАМИЧЕСКИХ КАРТИН В ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ ЮРИЯ ЛЕВИТАНСКОГО

Д. В. КОЛОДА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЯДОВ РАЗНЫХ ТИПОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СТАТИЧЕСКИХ И ДИНАМИЧЕСКИХ КАРТИН В ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ ЮРИЯ ЛЕВИТАНСКОГО.

В статье описаны такие способы динамического развертывания повествования, как изменение ракурса изображения, его сужение и расширение, соположение семантически противоположных элементов ряда, использование однородных глаголов действия и другие. Выяснено, что статика передается изображением одного и того же объекта с разных сторон, но чаще всего грамматические ряды разной природы создают динамику повествования.

Ключевые слова: динамика, статика, грамматический ряд, Левитанский, поэтический текст.

Д. В. КОЛОДА ВИКОРИСТАННЯ РЯДІВ РІЗНИХ ТИПІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ СТАТИЧНИХ І ДИНАМІЧНИХ КАРТИН В ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ ЮРІЯ ЛЕВІТАНСЬКОГО.

У статті описані такі засоби динамічного розгортання оповідання, як зміна ракурсу зображення, його звуження та розширення, суположення семантично протилежних елементів ряду, використання однорідних дієслів дії та інші. З'ясовано, що статика передається зображенням одного і того ж об'єкту з різних сторін, але найчастіше граматичні ряди різної природи створюють динаміку поетичного нарративу.

Ключові слова: динаміка, статика, граматичний ряд, Левітанський, поетичний текст.

D. V. KOLODA. USAGE OF DIFFERENT ROWS FOR CREATION OF STATIC AND DYNAMIC PICTURES IN POETIC TEXTS OF YURI LEVITANSKIJ.

The article is devoted to grammar row usage for statics and dynamics in the poetic texts of Yuri Levitanskij. Having analyzed the rows of different types in the lyric poetry of the author, we studied verbal and nominative rows. We consider important to mark that the last group prevails. Speculating syntactic rows, it turns out that their usage can create dynamic and static effects. In most cases the row of nominatives and row of verbal units show dynamics in the texts. Statics can be presented only with a nominative row, but these examples are very rare in the author's poetic texts. There singles out the main means of dynamic development of narration. They are changing a representation angle, narrowing, widening, juxtaposition of semantically contrary elements of a row and usage of homogeneous action verbs. The article proves that statics appears when the object is shown from different perspectives. However, grammar rows of various origins in the author's texts create dynamic narration much more often than static one. The work studies the peculiarities of the author's texts, where the dominant idea is dynamic development of narration that, in its turn, represents dynamic perception of the author's world.

Key words: dynamics, statics, grammar row, Levitanskij, poetic text.

В данной работе мы рассматриваем роль рядов разных типов в формировании художественного пространства стихотворений Юрия Левитанского.

Термин словесный ряд ввел в научный обиход академик В. В. Виноградов, а А. И. Горшков разработал теорию этого феномена в своих трудах. Он предлагает исчерпывающее, на наш взгляд, определение данного понятия, понимая под словесным рядом представленную в тексте последовательность языковых единиц разных ярусов, которые объединены композиционной ролью и соотнесены с определенной сферой языкового употребления или с опреде-

ленным приемом построения текста. Соположение морфологических единиц в стихотворном тексте, как один из «способов актуализации грамматических значений» [6, с. 421], реализует их потенциал, что способствует созданию особых поэтических смыслов. Может актуализироваться семантический компонент грамматической структуры, ведь в поэтическом тексте любая единица «способна приобретать выразительность <...> служить средством передачи поэтического смысла и быть использованной для решения той или иной поэтической задачи» [5, с. 3].

Говоря о функционировании грамматических рядов в лирике Юрия Левитанского, необходимо ввести понятие динамического и статического рядов. Так как в лингвистике эти определения отсутствуют, мы опираемся на общезыковое значение. Динамика обычно понимается как 1) ход развития, изменения какого-нибудь явления; 2) движение, действие; а статика – состояние покоя в какой-нибудь определенный момент. Современный словарь дает следующие определения: «Динамика – состояние чего-либо, находящегося в движении, развитии, и перспективы его изменения (противоп.: статика)» [1, с. 259]. «Статика – отсутствие движения, неподвижность (противоп.: динамика)» [там же, с. 1263].

Анализируя номинативные ряды как самые типичные в текстах Левитанского, мы выявили разные способы выражения динамического развертывания лирического описания.

Одним из способов динамического развертывания художественной картины является изменение ракурса изображения со стороны читателя (наблюдателя), например:

*Стол и стул, и кровать, полотенце и кружка, часы
и все прочие вещи*

сегодня другого исполнены смысла... [2, с. 268].

В данном отрывке представлен интерьер замкнутого пространства, который воспринимается зрительно. Взгляд наблюдателя не «перескакивает», не меняет направление, а плавно переходит с одного предмета на другой. Такие примеры частотны в творчестве Левитанского.

Номинативные ряды используются не только при описании интерьера, но и пейзажа:

*А за окнами – зелень, марево, зной, Дунай,
пешеходы, колокола и обрывки речи [2, с. 279].*

В данном фрагменте слова, составляющие перечислительный ряд, описывают пейзаж, расположенный «за окнами». Перед читателем открывается широкое пространство. Здесь взгляд и внимание наблюдателя переходит от одного объекта к другому, но объекты не равны друг другу, находятся на разных понятийных уровнях и воспринимаются разными органами чувств (например, «зелень», «марево», «Дунай» и «пешеходы» – воспринимают органы зрения, «зной» – температурное физическое ощущение, «колокола» и «обрывки речи» – воспринимают органы слуха).

Рассмотрим следующий пример динамического изображения:

*Человек по улице идет.
А навстречу женщина идет.
Никогда не видели друг друга.
Вот его глаза.
Ее глаза [2, с. 5].*

Изменение ракурса взгляда на изображаемое представлено на лексическом, синтаксическом и композиционном уровнях. Благодаря лексеме «навстречу» становится ясно, что наблюдатель сначала смотрит в одну сторону, а затем – в противоположную. На синтаксическом уровне изменение ракурса происходит в самостоятельных предложениях (*Вот его глаза. / Ее глаза.*). Композиционно каждый отдельный ракурс локализуется в отдельном стихе.

В поэтических текстах Левитанского представлена динамика ряда подлежащих, семантика которых говорит о разных моментах жизни. Локализация подобных единиц в ряду создает эффект динамического развертывания.

*Были смерти, рожденья, разлады, разрывы –
разрывы сердец и распады семей –
возвращения и уходы... [2, с. 141].*

В данном примере ряд однородных подлежащих передает цикличность времени. Следующий пример также показывает динамику жизни:

*Малый ребенок.
Большой ребенок.*

Старый ребенок [2, с. 350].

Динамика передана прилагательными «малый», «большой», «старый», а цикличность – повторением слова «ребенок», и это повторение создает вертикальный ряд. Показана вся жизнь человека и подчеркивается, что на протяжении всей жизни он остается ребенком.

Одним из видов динамического развертывания в лирике Ю. Левитанского является путь от общего к частному и наоборот (прием «расширения / сужения»), например:

Квадратное лицо.

Квадратные очки.

Квадратные глаза.

Квадратные зрачки [2, с. 36].

Здесь мы наблюдаем динамику сужения. Автор рисует сначала общий план лица человека, а потом его пошагово сужает (очки – глаза – зрачки). Следующий пример иллюстрирует динамику расширения:

*Желтый рисунок в забытом журнале старинном,
начало столетья.*

Старый журнал запыленный,

где рой ангелочков... [2, с. 109].

С одной стороны, ряд – это чаще всего динамика, но у Юрия Левитанского номинативный ряд может быть статичен: *Пора ледостава, время бесптичьа* [2, с. 75], *Летний ливень. Поздняя гроза* [там же, с. 5]. В подобных примерах статичность изображаемой картины достигается тем, что один и тот же объект или явление показывается и характеризуется с разных сторон, то есть меняется ракурс в один и тот же момент времени, что можно связать с темпоральной статичностью.

Светлый праздник бездомности,

тихий свет без огня.

Ощущенье бездонности

августовского дня [2, с. 113].

В приведенном примере ряд распространенных номинативных предложений представляет собой статичную картину. Первый компонент – внешнее описание, а второй – описание внутреннего состояния.

В стихотворениях Юрия Левитанского помимо рядов номинативных единиц встречаются глагольные ряды разных типов, но в небольшом количестве. Например, ряд однородных сказуемых: *Проснуться было так неинтересно, / настолько не хотелось просыпаться, / что я с постели встал, / не просыпаясь, / умылся и побрился, / выпил чаю, / не просыпаясь, / и ушел куда-то, / был там и там, / встречался с тем и с тем, / беседовал о том-то и о том-то, / кого-то посещал и навещал, / входил, / сидел, / здоровался, / прощался, / кого-то от чего-то защищал, / куда-то вновь и вновь перемещался, / усовещал кого-то / и прощал, / кого-то где-то чем-то угощал / и сам ответно кем-то угощался, / кому-то что-то твердо обещал, / к неизъяснимым тайнам приобщался / и, смутной жаждой действия томим, / знакомым и приятелям своим / какие-то оказывал услуги, / и даже одному из них помог / дверной отремонтировать замок, / (приятель ждал приезда тещи)... [2, с. 159–160]. В одном предложении автор употребил 24 однородных сказуемых, выраженных глаголами совершенного и несовершенного вида прошедшего времени. Прошедшее время в поэтической речи, по мнению Н.А. Николиной, наиболее концептуализировано. Если время является одним из способов отражения реальности, то прошедшее время, обозначающее процесс, который уже перестал быть реальным, может использоваться для выражения авторских оценок. Данный пример интересен разнообразием глагольных форм (в первой части предложения – глаголы совершенного вида, далее – несовершенного вида, а последний глагол в ряду – опять совершенного вида; также наблюдается чередование возвратных и невозвратных форм). Такая глагольная насыщенность, по нашему мнению, говорит о том, что автор стремится подчеркнуть динамику повествования, создать эффект постоянной, непрерывной цепочки действий, не фокусируя внимание на сущности каждого действия. Об этом свидетельствует не только обилие сказуемых (24), но и большое количество неопределенных местоимений (*том-то, кого-то, какие-то* и др.).*

Среди рядов спрягаемых форм глагола в лирике Ю. Левитанского встречаются ряды форм настоящего времени. На наш взгляд, обилие рядов настоящего времени отличает лирический нарратив Ю. Левитанского.

Анализируя предпочтения Ю. Левитанского в использовании инфинитивных и субстантивных рядов, уместно процитировать одно из наблюдений над поэтическим языком XX века: «Сопоставление синтаксической структуры инфинитивного и номинативного рядов в современном рифмованном стихе свидетельствует о том, что номинативный ряд остается более статичной грамматической формулой <...>, тогда как инфинитивный ряд значительно разнообразнее по своему синтаксическому и ритмико-интонационному рисунку» [4, с. 86]. Наш анализ не опровергает тезис «Очерков...», а лишь отмечает особенности синтаксиса Ю. Левитанского. В его поэтических текстах номинативный (субстантивный) ряд значительно разнообразнее по своему синтаксическому рисунку и динамичнее по семантике, тогда как инфинитивный ряд не пестрит таким разнообразием и представлен небольшим количеством примеров.

Рассмотрев ряды разных типов в лирике Ю. Левитанского, мы выявили преобладание глагольных и номинативных рядов. Считаем важным отметить, что последние более частотны. При рассмотрении синтаксических рядов, выяснилось, что их использование может создавать динамические и статические картины. В большинстве случаев в стихотворениях Левитанского ряд номинативных и ряд глагольных единиц передает динамику. Статика передается только номинативным рядом, эти примеры редки в творчестве автора. Особенностью лирики Юрия Левитанского является то, что их доминанта связана с динамическим развертыванием повествования, что, в свою очередь, отображает динамическое восприятие мира автора.

ЛИТЕРАТУРА

1. Большой толковый словарь русского языка / [Гл. ред. С. А. Кузнецов]. – СПб.: Норинт, 2008. – 1536 с.
2. Левитанский Ю. Д. Зеленые звуки дождя: (Стихи, письма, дневники) / Ю. Д. Левитанский. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – 400 с.
3. Ожегов С. И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов / [Под ред. докт. филол. наук, проф. Н. Ю. Шведовой]. – 16-е изд., испр. – М.: Рус. яз., 1984 – 797 с.
4. Очерки истории языка русской поэзии XX века: Грамматические категории. Синтаксис текста: [отв. ред. В. П. Григорьев]. – М.: Наука, 1993. – 240 с.
5. Скоробогатова Е. А. Грамматические значения и поэтические смыслы: поэтика именных категорий в текстах и идиостилиях: Монография / Елена Скоробогатова. – Харьков: Харьковское историко-филологическое общество, 2014. – 240 с.
6. Скоробогатова Е. А. Грамматические значения и поэтические смыслы: поэтический потенциал русской грамматики (морфологические категории и лексико-грамматические разряды имени): Монография / Елена Скоробогатова. – Харьков: НТМТ, 2012. – 480 с.

(Статья поступила в редакцию 22 октября 2016 г.)